

MENGZIYO SAFAROVNING IJOD YO`LI

Yaxshiboyev Hamro

TerDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7941758>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o`zbek adabiyotining yetuk vakillaridan biri Mengziyo Safarovning badiiy ijodiyoti tahlilga tortiladi. Mengziyo Safarov mohir qalamkash sanalib, uning asarlari xilma-xil mavzulardan tashkil topgan. Ayniqsa, uning tabiat to`g`risida yozilgan ijod namunalari o`zining ko`plab muxlislariga ega ekanligi bilan ahamiyatlidir. Mengziyo Safarov o`z asarlarida yoritilayotgan mavzuning tub mohiyatigacha e`tibor berib, uning nozik qirralarini ochishga harakat qilgan mohir ijodkor hisoblanadi.

Kalit so`zlar: Mengziyo Safarov, ijodiy namuna, badiiy asar, o`zbek adabiyoti, tabiat mavzusi, xilma-xillik.

CREATIVE WAY OF MENGZIYO SAFAROV

Abstract. In this article, the artistic work of Mengziyo Safarov, one of the mature representatives of Uzbek literature, is analyzed. Mengziyo Safarov is considered a skilled penman, and his works are composed of various subjects. Especially, his creations written about nature are significant because they have many fans. Mengziyo Safarov is a skilled artist who paid attention to the essence of the subject covered in his works and tried to reveal its subtle aspects.

Keywords: Mengziyo Safarov, creative example, artistic work, Uzbek literature, theme of nature, diversity.

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ МЕНГЗИЁ САФАРОВА

Абстрактный. В данной статье анализируется художественное творчество Менгзиё Сафарова, одного из зрелых представителей узбекской литературы. Менгзиё Сафаров считается искусным писателем, и его произведения состоят из самых разных сюжетов. Особенно значимы его творения, написанные о природе, потому что у них много поклонников. Менгзиё Сафаров – искусный художник, обращавший внимание на суть предмета, освещаемого в его работах, и пытавшийся раскрыть его тонкие стороны.

Ключевые слова: Менгзиё Сафаров, творческий пример, художественное произведение, узбекская литература, тема природы, разнообразие.

Barchamizga ma`lumki, badiiy adabiyotda yaratilgan asarlar o`zining ma`no-mazmuni, mohiyatiga ko`ra bir-biridan tubdan farq qiladi. Shunday asarlar borki, ularda yashiringan ma`no olam-olam. Ana shunday kichik asarlari bag`riga ulkan ma`no sig`dira olgan, katta asarlari mazmuniga o`z qalbidan chiqqan sadolarni jo aylagan ijodkor bu Mengziyo Safarovdir.

Mengziyo Safarov Surxon elining atoqli va ardoqli ijodkor-yozuvchilaridan biri sanaladi. 1938-yilda tavallud topgan Mengziyo Safarov umr yo`li davomida qator ishlarda faoliyat yuritdi: Xayrobod paxta tozalash zavodida ishchi; Oydin nomli o`rta maktabda o`qituvchi; O`zbekiston xalqlari tarixi muzeyida ilmiy xodim va hokazo[3]. Mengziyo Safarov adabiyotni sevishi bilan bir qatorda tarixni, o`tmishni ham qadrlay olgan inson edi, uni ijodkorning quyidagi so`zlari orqali anglashimiz mumkin bo`ladi: “Qadimshunos o`tmishga sayohat qiladi... Tuproq qadimshunos uchun ajdodlar tarixining buyuk kitobidir. U o`tmish ajdodlar hayotini shu topildiqlar orqali tiriltiradi. Tarix manzaralarini kashf etadi...”

O`z ijodiy faoliyatini 1965-yildan boshlagan ijodkor “Sharq yulduzi”da o`zining ilk “Turnalar uchadi” deb nomlangan qissasini e`lon qiladi. So`ng uning ketma-ket “Olis qirlar ortida”, “Ona yer qo`shig`i” kabi asarlari nashr etila boshlaydi[5].

№	Asar nomi	Nashr etilgan yili
1	“Ona yer qo`shig`i”	1969
2	“Turnalar uchadi”	1972
3	“Olis qirlar ortida”	1974
4	“Bobotog`”	1980
5	“Tabiat ehromi”	1985
6	“Ona tuproq qo`shig`i”	1989
7	“Payg`ambarlar oroli”	2008
8	“Ayrishox”	2008

Yuqorida qayd etib o`tganimizdek, Mengziyo Safarov tarixni ham mukammal anglashga harakat qilgan inson va bu uning asarlarida ham bevosita o`zining aksini topgandir. Xususan, uning “Ona tuproq qo`shig`i”(ikkinchi nomi “Ona yer qo`shig`i”) deb nomlanuvchi asari tarixiy mavzuda hisoblanadi[1]. Ushbu asarda Termiz va Chag`aniyonning ko`hna tarixi va unga Iskandarning olib borgan tarixiy yurishlari, go`zallikda tengi yo`q Roxshanak tarixi, buyuk Kushonlar davlati va shu kabi qator tarixiy voqeliklar o`rin olgandir. Asardan olingan ushbu parchaga e`tibor bering: *“Surxondaryo vohasi eramizdan avvalgi V asrda mavjud bo`lgan va Amudaryoning yuqori irmoqlarini o`z ichiga olgan qudratli Baqtriya davlati tarkibida edi”*. Bundan tashqari, asarda ijodkorning boshqa yozuvchilar bilan o`tgan voqeliklari, xotiralari ham o`rin olgan. Xususan, adib Shukur Xolmirzayev bilan olib borgan suhbat ham asarda qayd etilgan: *“Bir paytlar Termizga kelganimda Mengziyo meni turli yodgorliklar bilan tanishtirdi, Eski Termizdagi buddaviylik obidalarini ko`rsatdi. Bular nimaga kerak deganimda – U sen bilan men kechagi musulmonimiz, deya ohista javob bergan edi. Chog`im u Vatanimiz tarixining qadimiyligiga vas hu muqaddas tarixning Termiz va Chag`aniyon ham bir uzviy bo`lagi ekaniga shama qilgan edi. Yana bir gap, u bizlarga o`xshamas edi”*[4].

Mengziyo Safarov ichki dunyosiga ko`ra tabiatga mehr qo`ygan atoqli qalamkash ham edi. Ijodkorning aynan “Sarbasta Surxon” essesida uning tabiatga bo`lgan muhabbatini yaqqol anglash mumkin bo`ladi. Inson va tabiatning o`zaro bir-biriga bog`liq ekanligi, uning tabiatsiz yashay olmasligi ijodkorning ushbu asarida yaqqol aks etgan. “Sarbasta Surxon” essesi odamzot va tabiatning bir-biriga qay tarzda bog`liq ekanligini, tabiat jumboqlarini inson qay tarzda yechishi mumkin ekanligi xususidadir[2].

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, Mengziyo Safarov o`zbek adabiyotining zabardast vakilidir. Ijodkor tomonidan yaratilgan asarlar asrlarosha kitobxonlar tomonidan sevib mutolaa qilinishi shubhasizdir. Ijodkorning tarix va tabiat mavzusida yaratilgan asarlari hamisha el ardog`ida va e`tirofidadir. ekanliklaridan dalolat beradi.

REFERENCES

1. “Жаҳон адабиёти”, 2016 йил, №12, 129-б.
2. Karimov N. va boshqalar «XX asr o‘zbek adabiyoti tarixi» –Т.: 1999. –544 б.
3. Maqsadqulov X. Termiz oqshomi gazetasi 2008-yil 10-son.
4. Murod T. «Otamdan qolgan dalalar. –Т.: 1994. – 272 В.
5. Normatov U. Ijod sehri. –Т.: “Sharq”, 2007. –352 б.
6. Отаев Р. Дилрабо кўшиқлар айтилаверсин // Шарқ юлдузи. – 1984. – №2. – Б. 162.